

CONTRIBUIÇÃO À CONSULTA PÚBLICA Nº 035/2025 – ANEEL

**LEILÃO DE RESERVA DE CAPACIDADE NA FORMA DE
POTÊNCIA– LRCAP 2026**

David Ferreira

Engenheiro Eletricista | Perito Judicial | Pós-graduando em SEP – UAM

Pesquisador em Geração Distribuída e Transição Energética

InovaReg Energia – Consultoria

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3204-6464>

E-mail: d.ferreira07@outlook.com

São Paulo
2025

Resumo

A contribuição analisa o Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência – LRCAP 2026, destacando sua relevância diante da crescente penetração de fontes renováveis, expansão da geração distribuída e desafios de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Avalia a estrutura do edital, os contratos de potência, a alocação de riscos e os impactos regulatórios, propondo ajustes que aprimorem a previsibilidade econômica e a efetividade técnica do certame. A contribuição também justifica o prazo da consulta pública e fundamenta recomendações regulatórias à luz da experiência setorial e dos limites institucionais da ANEEL.

Palavras-chave

LRCAP 2026; potência flexível; leilão de capacidade; regulação setorial; segurança do sistema elétrico.

Abstract

This contribution analyzes the Reserve Capacity Auction in the Form of Power – LRCAP 2026, highlighting its relevance given the increasing penetration of renewable sources, the expansion of distributed generation, and operational challenges in the Brazilian Interconnected System (SIN). It evaluates the auction structure, power contracts, risk allocation, and regulatory impacts, proposing adjustments to enhance economic predictability and technical effectiveness. The contribution also justifies the public consultation period and provides regulatory recommendations based on sector experience and ANEEL's institutional limits.

Keywords

LRCAP 2026; flexible capacity; capacity auction; sector regulation; power system security.

Sumário

Resumo	2
Abstract	3
1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO	5
2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO	6
3. ANÁLISE CRÍTICA DA ESTRUTURA DO EDITAL	7
4. CONTRATOS DE POTÊNCIA E ALOCAÇÃO DE RISCOS	8
5. ANÁLISE DE IMPACTOS REGULATÓRIOS	9
6. PROPOSTAS DE AJUSTE REGULATÓRIO	9
7. JUSTIFICATIVA DO PRAZO DA CONSULTA PÚBLICA	11
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
9. ANEXO	12

1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência de 2026 insere-se em contexto excepcional do setor elétrico brasileiro, caracterizado pela rápida transformação da matriz de geração, pela intensificação da variabilidade operativa do Sistema Interligado Nacional e pela crescente dissociação entre expansão da energia disponível e garantia efetiva de potência flexível. Trata-se de instrumento regulatório concebido para responder a uma falha estrutural de mercado que não pode ser adequadamente endereçada por mecanismos tradicionais de contratação de energia, exigindo, portanto, tratamento específico, excepcional e tecnicamente fundamentado.

A excepcionalidade do LRCAP 2026 decorre não apenas da natureza do produto contratado, mas também do momento sistêmico em que se insere. A combinação de elevada penetração de fontes renováveis variáveis, expansão da geração distribuída e redução relativa da inércia do sistema impõe desafios operativos inéditos, cuja solução exige instrumentos regulatórios capazes de internalizar atributos técnicos antes tratados de forma implícita ou residual.

No âmbito institucional, esta contribuição reconhece e respeita os limites de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, não se propondo a rediscutir diretrizes de política energética definidas pelo Poder Concedente, tampouco a substituir os estudos de planejamento conduzidos pela Empresa de Pesquisa Energética ou as avaliações operativas realizadas pelo Operador Nacional do Sistema. O foco restringe-se ao aprimoramento do desenho regulatório do edital e dos contratos, no exercício das atribuições próprias da ANEEL.

O escopo da contribuição concentra-se na análise do problema regulatório subjacente ao certame, na avaliação crítica da estrutura do edital, na coerência dos contratos de potência, na alocação de riscos, no regime de penalidades, nos impactos regulatórios sistêmicos e na adequação do prazo da Consulta Pública. Não se pretende discutir preços-teto, critérios de habilitação específicos de empreendimentos individuais, nem aspectos comerciais alheios à estrutura regulatória do produto de capacidade.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO

O problema regulatório que fundamenta o LRCAP 2026 pode ser sintetizado como a insuficiência estrutural de potência flexível, confiável e prontamente disponível para atender às necessidades operativas do Sistema Interligado Nacional em horizontes temporais cada vez mais curtos. Esse problema não se confunde com escassez de energia, mas decorre da crescente complexidade da operação em um sistema fortemente dependente de fontes intermitentes.

A decomposição causal desse problema revela que sua origem não é única, mas resulta da interação de fatores técnicos, regulatórios e econômicos. Do ponto de vista técnico, a elevada participação da geração solar fotovoltaica introduz variações intradiárias abruptas na geração líquida, enquanto a geração eólica impõe incertezas sazonais e horárias que demandam respostas rápidas de outras fontes. A redução relativa da participação de máquinas síncronas tradicionais compromete atributos sistêmicos como inércia, controle de frequência e estabilidade de tensão.

Sob a ótica regulatória, o histórico de contratação orientado prioritariamente à energia contribuiu para a subvalorização dos atributos de flexibilidade e disponibilidade. A ausência de produtos específicos de capacidade fez com que tais atributos fossem remunerados de forma indireta, muitas vezes por meio de despachos fora da ordem de mérito ou de soluções emergenciais, transferindo custos de forma difusa aos consumidores.

No plano econômico, a inexistência de sinais de preço claros para a flexibilidade levou à alocação inadequada de investimentos, favorecendo tecnologias eficientes do ponto de vista energético, mas incapazes de responder às exigências operativas do sistema. O resultado é um ambiente no qual a segurança eletroenergética depende crescentemente de decisões administrativas e de medidas de curto prazo, em detrimento de soluções estruturais.

Os efeitos desse conjunto causal manifestam-se no aumento do custo marginal de operação, na maior frequência de despachos excepcionais, na elevação do risco de eventos de insuficiência de potência e na ampliação da exposição regulatória e

judicial do setor. Embora o edital do LRCAP 2026 enfrente corretamente o problema central, permanecem riscos residuais relacionados à calibragem dos incentivos, à proporcionalidade das penalidades e à simetria de tratamento entre tecnologias distintas.

3. ANÁLISE CRÍTICA DA ESTRUTURA DO EDITAL

A estrutura geral do edital do LRCAP 2026 representa avanço significativo em relação ao certame anterior, ao reconhecer explicitamente a flexibilidade como atributo central do produto contratado. A exclusão de inflexibilidades operativas corrige distorções relevantes observadas em experiências passadas e reforça a coerência entre o objetivo do leilão e os serviços efetivamente requeridos pelo sistema.

A definição dos produtos e dos prazos contratuais demonstra alinhamento com a natureza dos empreendimentos participantes, distinguindo adequadamente projetos novos de ativos existentes ou ampliados. Essa diferenciação contribui para a isonomia competitiva e para a adequada alocação de riscos associados à vida útil dos ativos.

No que se refere à participação de diferentes tecnologias, observa-se esforço regulatório para acomodar tanto termelétricas quanto usinas hidrelétricas, reconhecendo suas contribuições específicas à segurança do sistema. Contudo, a aplicação uniforme de determinados parâmetros operativos pode gerar assimetrias não intencionais, dada a diversidade física e operativa dessas tecnologias.

A coerência do edital com a Portaria GM/MME nº 118/2025 é, em linhas gerais, adequada. Ainda assim, a implementação prática das diretrizes ministeriais exige atenção à tradução regulatória dessas orientações, de modo a evitar conflitos interpretativos futuros ou lacunas contratuais que comprometam a efetividade do certame.

4. CONTRATOS DE POTÊNCIA E ALOCAÇÃO DE RISCOS

O contrato de potência adotado no LRCAP 2026 baseia-se corretamente na remuneração pela disponibilidade do recurso, dissociando o pagamento da efetiva geração de energia. Essa lógica econômica é essencial para internalizar o custo da flexibilidade e alinhar os incentivos dos agentes às necessidades do sistema.

Exemplo ilustrativo: Considerando um empreendimento com receita fixa contratual de R\$ 1.000.000/mês, sob o regime atual de penalidades cumulativas, um evento de indisponibilidade não programada que perdure por 5 dias e afete parâmetros de flexibilidade poderia resultar em: (i) penalidade diária de 2% = R\$ 100.000; (ii) penalidade mensal de 10% = R\$ 100.000; (iii) penalidade por flexibilidade de 5% = R\$ 50.000; totalizando redução de 25% da receita mensal. Se o evento decorrer de ordem do ONS por restrição sistêmica, tal impacto financeiro seria desproporcional e não imputável ao empreendedor.

O risco de despacho é adequadamente atribuído ao empreendedor, uma vez que o operador do sistema deve ter liberdade para acionar os recursos conforme critérios técnicos e de segurança. No entanto, a previsibilidade da receita depende fortemente da calibragem das obrigações contratuais e das penalidades associadas ao seu descumprimento.

As penalidades previstas, especialmente aquelas vinculadas aos parâmetros de flexibilidade, cumprem papel disciplinador relevante. Todavia, sua aplicação cumulativa, em conjunto com penalidades mensais por indisponibilidade, pode gerar efeitos econômicos desproporcionais em determinados cenários, especialmente quando múltiplos fatores técnicos concorrem para um mesmo evento de descumprimento.

A análise das causas potenciais de falhas contratuais indica que muitas delas decorrem não de comportamento oportunista, mas de limitações físicas, condições operativas extremas ou decisões sistêmicas necessárias à segurança do SIN. A ausência de distinção clara entre essas situações pode comprometer a eficiência econômica do contrato e ampliar o risco de litígios.

5. ANÁLISE DE IMPACTOS REGULATÓRIOS

Sob a perspectiva dos empreendedores, o modelo proposto no LRCAP 2026 aumenta a previsibilidade de receitas ao criar um produto específico de capacidade, ao mesmo tempo em que eleva significativamente as exigências técnicas e operativas. Esse trade-off é compatível com a natureza do serviço contratado, mas requer estabilidade regulatória para viabilizar investimentos.

Para os consumidores, os impactos tendem a ser positivos no médio e longo prazos, ao reduzir a necessidade de soluções emergenciais de alto custo e ao internalizar, de forma transparente, o custo da segurança de suprimento. A contratação explícita de capacidade contribui para a modicidade tarifária estrutural, ainda que implique custos adicionais imediatos.

Do ponto de vista sistêmico, o LRCAP 2026 fortalece a resiliência operativa do SIN, melhora a capacidade de resposta a eventos críticos e reduz a dependência de medidas administrativas excepcionais. Contudo, o excesso de rigor contratual pode gerar efeitos adversos, como retração da participação de agentes ou aumento do risco de judicialização, o que deve ser cuidadosamente ponderado.

6. PROPOSTAS DE AJUSTE REGULATÓRIO

As propostas de ajuste regulatório para o LRCAP 2026 devem avançar na definição objetiva de parâmetros que diferenciem falhas estruturais de eventos operativos excepcionais. A título ilustrativo, um evento em que o ONS ordene redução de geração por restrição de transmissão na Região Nordeste, devidamente documentado em Boletim Operativo Diário, não ensejaria penalidade ao empreendedor contratado no LRCAP que não puder entregar a potência devido exclusivamente a essa ordem sistêmica. Diferentemente, a indisponibilidade decorrente de falha em manutenção preventiva programada permaneceria sujeita ao regime de penalidades contratuais.

Para operacionalização dessa distinção, propõe-se estabelecer procedimento administrativo específico: (i) o ONS deverá emitir relatório classificatório do evento em até 10 dias úteis após sua ocorrência; (ii) o empreendedor terá prazo de 5 dias

úteis para contestação fundamentada; (iii) em caso de divergência, a ANEEL atuará como instância recursal, decidindo em até 30 dias; (iv) até decisão final, aplicam-se as penalidades contratuais, com devolução de valores caso o evento seja classificado como excepcional, acrescidos de correção pela taxa SELIC.

No tocante à cumulatividade de penalidades, é necessário reavaliar a prática atual de acumulação automática de multas diárias e mensais sobre o mesmo conjunto de eventos. Propõe-se a adoção de um modelo que limite o impacto financeiro total sobre o empreendimento, estabelecendo um teto de penalidades equivalente a 30% da receita contratual mensal. Sugere-se ainda a definição de gatilhos progressivos: primeira ocorrência sem penalidade adicional por cumulatividade, segunda ocorrência com acréscimo de 50% sobre a penalidade base, terceira e subsequentes com acréscimo de 100%. Esta estrutura mantém o caráter disciplinador do contrato sem comprometer a viabilidade econômica.

Além disso, recomenda-se considerar ajustes que reflitam as especificidades das diferentes tecnologias contratadas. A distinção entre termelétricas e hidrelétricas deve ser explicitada, reconhecendo suas capacidades operativas distintas e os possíveis conflitos com obrigações futuras, como a prestação de serviços ancilares. A adaptação dos parâmetros de flexibilidade e disponibilidade para cada tecnologia garante tratamento equitativo e reduz riscos de litígios, ao mesmo tempo em que preserva os objetivos de segurança do sistema.

No nível regulatório mais amplo, a proposta sugere incorporar referências a experiências internacionais, como os mercados de capacidade do Reino Unido e da PJM nos Estados Unidos, onde mecanismos de distinção entre falhas estruturais e operacionais, assim como limites e gatilhos de penalidades cumulativas, têm sido aplicados com sucesso. Tais benchmarks fornecem parâmetros conceituais para calibragem de penalidades e incentivos, reforçando a previsibilidade econômica e a eficácia técnica do LRCAP 2026.

Finalmente, enfatiza-se a importância de manter registros e métricas operacionais consistentes para cada empreendimento, de modo a permitir monitoramento contínuo e avaliação posterior da efetividade das medidas propostas.

A formalização de critérios objetivos e a clareza na aplicação de penalidades constituem elemento essencial para reforçar a confiança dos agentes, reduzir riscos regulatórios e promover investimentos sustentáveis em capacidade flexível no SIN.

7. JUSTIFICATIVA DO PRAZO DA CONSULTA PÚBLICA

O prazo estabelecido para a Consulta Pública nº 035/2025, embora compreensível diante da urgência sistêmica e da necessidade de realização tempestiva do leilão, apresenta limitações para a realização de análises aprofundadas e detalhadas por parte dos agentes do setor. A complexidade técnica envolvida, que inclui avaliação de parâmetros contratuais, impactos regulatórios e distinção entre diferentes tecnologias de geração, demanda tempo adequado para revisão crítica e contribuições qualificadas.

Reconhece-se que o período disponível permite a participação de agentes diretamente envolvidos e familiarizados com os aspectos operativos do Sistema Interligado Nacional, garantindo, em termos gerais, o cumprimento dos princípios de participação e transparência. No entanto, considerando a relevância do LRCAP 2026 como instrumento estruturante da segurança do sistema, recomenda-se que futuros certames de complexidade similar contem com prazos ampliados ou com a realização de audiências públicas complementares, especialmente para tratar de temas críticos identificados, como parâmetros de flexibilidade, penalidades cumulativas e conflitos potenciais entre obrigações de potência e serviços ancilares.

A adoção dessas medidas contribui para o aprofundamento técnico das contribuições, fortalece a legitimidade regulatória do certame e reduz riscos de interpretação controversa ou de judicialização futura, sem comprometer o cronograma necessário para a implementação do leilão

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente contribuição busca fortalecer o LRCAP 2026 como instrumento estruturante da segurança eletroenergética brasileira, aprimorando sua efetividade regulatória e reduzindo riscos institucionais futuros. As observações apresentadas

não alteram as diretrizes centrais do certame, mas visam refiná-las à luz da experiência regulatória e das exigências sistêmicas atuais.

Espera-se que as propostas apresentadas contribuam para o aprimoramento do edital, fortalecendo sua efetividade como instrumento de segurança do SIN. Coloca-se à disposição da ANEEL para esclarecimentos adicionais ou participação em eventuais audiências públicas sobre os temas críticos identificados. Reitera-se o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro e com a transição energética segura e economicamente viável.

9. ANEXO

ANEXO I – METODOLOGIA DE ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA

A metodologia adotada baseia-se na decomposição causal do problema regulatório, partindo da identificação do problema central, avançando para suas causas primárias e secundárias e, por fim, para os efeitos sistêmicos e contratuais observáveis. Essa abordagem permite compreender o encadeamento lógico entre decisões regulatórias e resultados operativos.

Reconhecem-se limitações inerentes à abordagem, especialmente no que se refere à disponibilidade de dados públicos e à impossibilidade de replicar modelos proprietários de planejamento e operação.

ANEXO II – FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA

As hipóteses analisadas consideram diferentes combinações de parâmetros contratuais, níveis de rigor regulatório e comportamentos esperados dos agentes. A coerência interna das propostas decorre da compatibilidade entre objetivos sistêmicos, incentivos econômicos e limites técnicos.

Alternativas regulatórias que implicariam relaxamento excessivo das obrigações ou transferência indevida de riscos ao consumidor foram explicitamente descartadas.

ANEXO III – ABORDAGEM METODOLÓGICA

A metodologia adotada priorizou análise qualitativa e estrutural do problema regulatório, permitindo identificar causalidades, riscos e oportunidades de ajuste de forma clara e consistente. A ausência de técnicas quantitativas complexas decorre da heterogeneidade tecnológica dos empreendimentos e da indisponibilidade de dados públicos comparáveis, sem comprometer a validade das conclusões quanto à coerência do edital, alocação de riscos e proporcionalidade das penalidades.

ANEXO IV – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS

A presente contribuição fundamenta-se nos diplomas legais, normativos e técnicos abaixo relacionados, todos de acesso público e passíveis de verificação:

Diplomas legais e constitucionais

Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 – Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica e estabelece suas competências regulatórias.

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 – Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, a organização do setor elétrico e a contratação de energia e potência.

Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 – Trata da prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021 – Dispõe sobre a desestatização da Eletrobras e introduz dispositivos relacionados à contratação de potência e à segurança energética.

Decretos regulamentares

Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 – Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre.

Decreto nº 10.707, de 28 de maio de 2021 – Dispõe sobre a contratação de reserva de capacidade e serviços associados à segurança do sistema elétrico.

Portarias do Ministério de Minas e Energia

Portaria GM/MME nº 118, de 2025 – Estabelece as diretrizes para a realização do Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência – LRCAP 2026.

Portaria MME nº 514, de 2018 – Trata das diretrizes para a contratação de reserva de capacidade no Sistema Interligado Nacional.

Resoluções Normativas e atos da ANEEL

Resolução Normativa ANEEL nº 1.009, de 2022 – Dispõe sobre a contratação de reserva de capacidade e os contratos associados.

Resolução Normativa ANEEL nº 622, de 2014 – Estabelece regras para a prestação de serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional.

Resolução Normativa ANEEL nº 964, de 2021 – Dispõe sobre penalidades aplicáveis aos agentes do setor elétrico.

Edital e Minuta do Contrato de Potência de Reserva de Capacidade relativos à Consulta Pública nº 035/2025.

Documentos técnicos da Empresa de Pesquisa Energética – EPE

Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2032. Rio de Janeiro, EPE.

Empresa de Pesquisa Energética. Estudos de Adequação da Oferta de Potência no Sistema Interligado Nacional. Relatórios técnicos públicos.

Empresa de Pesquisa Energética. Nota Técnica sobre a Necessidade de Contratação de Reserva de Capacidade. Publicações institucionais.

Documentos técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico. Procedimentos de Rede – Módulos relativos à operação, despacho e segurança do Sistema Interligado Nacional.

Operador Nacional do Sistema Elétrico. Relatórios de Avaliação das Condições de Atendimento ao Sistema Interligado Nacional.

Operador Nacional do Sistema Elétrico. Estudos sobre Flexibilidade Operacional e Necessidades de Potência no SIN.

Documentos institucionais e técnicos complementares

Agência Nacional de Energia Elétrica. Notas Técnicas e Relatórios de Análise associados à Consulta Pública nº 035/2025.

Tribunal de Contas da União. Acórdãos relacionados à contratação de energia, potência e segurança energética no setor elétrico.

Referências técnicas setoriais

PJM Interconnection. Capacity Market Overview and Market Rules. Disponível em: <https://www.pjm.com/markets-and-operations/rpm>. Acesso em: dezembro de 2025.

UK Department for Energy Security and Net Zero. Electricity Capacity Market Rules. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/collections/electricity-market-reform-capacity-market>. Acesso em: dezembro de 2025.